

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

10.5281/zenodo.12575730

МУЛЛАЯНОВ Михаил Александрович

генеральный директор, ООО «Джапан-Трейд», Россия, г. Владивосток

ВЛИЯНИЕ И ПОЛЬЗА МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВИКОВ ДЛЯ НУЖД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Аннотация. Использование микрогрузовиков представляет перспективное решение для нужд сельскохозяйственного сектора США, особенно для мелких фермеров, которым требуется доступное и эффективное транспортное средство. Эти компактные и маневренные транспортные средства, также известные как кей-траки, багги, UTV/ATV-траки, предлагают ряд преимуществ, включая экономичность, низкое потребление топлива и простоту обслуживания. В условиях растущего спроса на экологически чистые и экономически выгодные решения микрогрузовики становятся привлекательным выбором для фермеров, стремящихся оптимизировать свою деятельность. Исследование рассматривает текущие тенденции и преимущества микрогрузовиков, анализирует экономические и экологические выгоды, а также выявляет возможные конкурентные решения для улучшения рынка данной техники. На основе полученных данных делается вывод о значительном потенциале этих транспортных средств для повышения эффективности и устойчивости сельского хозяйства в США.

Ключевые слова: микрогрузовики, кей-траки, багги, UTV/ATV-траки, сельскохозяйственный сектор.

Введение

В условиях растущей потребности фермеров в экономичных, надежных и экологически чистых транспортных средствах, микрогрузовики становятся все более популярными. Эти компактные транспортные средства способны существенно повысить эффективность сельскохозяйственных операций благодаря своим характеристикам, таким как низкое потребление топлива, маневренность и простота обслуживания. Однако существуют и определенные проблемы, связанные с их импортом и интеграцией, включая регуляторные ограничения, логистические трудности и необходимость адаптации к местным условиям эксплуатации. Настоящее исследование направлено на изучение экономических и экологических преимуществ малогабаритных грузовиков производства США, а также на поиск альтернативных

видов техники, выявление препятствий и возможностей ее использования в сельском хозяйстве США, что позволяет оценить потенциал ее вклада в устойчивое развитие сельскохозяйственного сектора.

1. Важность малой механизации в сельском хозяйстве США, объемы использования

Малые фермы являются важнейшим звеном в сельском хозяйстве США. Более 90% ферм в США классифицируются как маленькие или семейные фермы. На таких семейных предприятиях обычно используется небольшая техника, так как при небольших объемах производства важным фактором является экономия. Закупка техники для производства и транспортировки является одним из основных расходов на малых фермах. Также, для фермеров важна экономия на топливе и обслуживании [1, 2].

Рис. 1. Пример мини-грузовика

В свою очередь важную роль на фермах также играют и сервисные грузовики, поскольку с их помощью производится ремонт и обслуживание специализированной сельхозтехники, таких как трактора, комбайны, сеялки и т. д. Снижение затрат на закупку таких грузовиков поможет фермерам экономить ресурсы и увеличить производство [3].

Транспортировка продукции на короткие расстояния с места выращивания и производства до места продажи, хранения или перегрузки для дальнейшей перевозки на дальние расстояния имеет важное значение. Преобладание грузовиков на коротких дистанциях отмечено в отчете USDA [4], поэтому роль подобных транспортных средств сложно переоценить.

2. Проблемы фермерских хозяйств в США, которые закрываются с помощью использования микрогрузовиков

Человеческие ресурсы. Фермеры, как и большинство отраслей производства зависят от рабочих. Физическое и психоэмоциональное здоровье рабочих очень важны для создания успешного, производительного и слаженного коллектива. Очень жаркая или холодная погода имеет большое влияние на рабочих и несет ряд опасностей [5, 6]. Микрогрузовики помогают снижать нагрузку на человека, рабочий может перевозить грузы, инструменты, семена, урожай непосредственно до и от места выполнения работ. Кондиционированная и отапливаемая кабина помогает фермеру охлаждаться в жаркую погоду и согреться зимой. За счет того, что микрогрузовик очень экономичен, его

можно использовать в любых задачах, даже самых небольших. Что положительно влияет на поддержание психоэмоционального состояния и снижение усталости работника.

Нехватка финансовых ресурсов вызывает проблемы при закупке семян или удобрений. Снизив затраты на покупку техники для транспортировки урожая, фермеры могут увеличить объемы закупаемых семян и других необходимых товаров, что в итоге приведет к росту урожая и доходности фермерских хозяйств [7, 8]. За счет использования микрогрузовиков вместо полногабаритной техники фермеры экономят значительные денежные средства. Так как микрогрузовики в несколько раз дешевле их «старших собратьев».

Глобальное потепление. В результате глобального потепления изменяется климат, условия для работы становятся более суровыми, в некоторых местах погода становится более жаркой, в других наоборот, более холодной [9]. Зачастую сельхоз работники, имея в наличии обычный средний или большой грузовик, используют не все возможности этих грузовиков, а, как говорится, «перевозят воздух». Данный факт отрицательно влияет не только на экономическую целесообразность использования такой техники, но и на экологическую. Большая техника потребляет большее количество топлива, масла, соответственно, увеличивается количество вредных выбросов в атмосферу. Большинство задач на малых фермах для их решения не требуют крупной техники, с ними легко справляются микрогрузовики, которые не только выгоднее при покупке и обслуживании,

но и, естественно, потребляют намного меньше топлива, имеют небольшие объемы двигателя и требуют меньше количество технических жидкостей. Соответственно, снижается количество вредных выбросов, уменьшается объем отработанных технических жидкостей, которые необходимо утилизировать.

3. Роль малых грузовиков на фермах США

UTV (Utility Terrain Vehicle), ATV (All Terrain Vehicle) или сельскохозяйственный мотовездеход, играет значительную роль в сельском хозяйстве США, обеспечивая эффективную и удобную транспортировку, обслуживание полей и скота, а также улучшая общую производительность ферм (рис. 2 и 3). В диссертации Jessica L. Wilson описывается использование подобной техники на фермах штата Кентуки

[10]. В ней говорится, что использование UTV/ATV техники на фермах увеличивается по всей стране, поскольку эти транспортные средства обеспечивают эффективную и надежную замену лошадей и тракторов для сельскохозяйственных работ, таких как проверка скота, кормление животных или ремонт заборов. Пожилые фермеры и фермеры с физическими недостатками часто могут повысить свою производительность, используя UTV/ATV технику для транспортных нужд на ферме. UTV/ATV грузовики также служат недорогим и популярным транспортным средством для отдыха, используемым семьями, особенно в сельской местности.

По оценкам, в 2001 году на 1000 (ДИ95% ± 27) ферм в южном регионе США приходилась 481 единица подобной техники.

Рис. 2. UTV грузовик

Рис. 3. UTV грузовик

Далее рассмотрим способы использования данной разновидности грузовиков в сельском хозяйстве.

UTV широко используется для перевозки различных грузов, таких как инструменты, удобрения, семена, сбор урожая и другие материалы. Это позволяет фермерам быстро и удобно перемещать необходимые ресурсы по всей ферме или полям [11].

UTV часто служит средством транспортировки рабочих и сотрудников на ферме. Это позволяет быстро доставлять персонал на различные участки земли или места работы без необходимости использования больших и неэкономичных транспортных средств [12].

Некоторые модели UTV могут быть оснащены специальными устройствами для уборки урожая или обработки почвы, такими как прицепы для сбора урожая, плуги, культиваторы и распылители. Это делает их полезными инструментами для обработки земли и сбора урожая [13].

UTV используется для обслуживания скота и других животных на ферме. Он может использоваться для доставки корма, воды, медицинских препаратов и других необходимых материалов, а также для патрулирования и обслуживания загонов [14].

UTV может быть использован для патрулирования фермы и обеспечения безопасности. Он позволяет быстро перемещаться по всей территории фермы, обнаруживать проблемные области, такие как вредители или болезни растений, и реагировать на них [15, 16].

Исходя из вышеизложенных способов применения UTV техники можно сделать вывод, что данные машины играют очень большую роль в ежедневной жизнедеятельности фермеров, являются неотъемлемой частью работы в сельском хозяйстве. Эти мотовездеходы незаменимы на ферме в ежедневных рутинных делах также, как, например, лопата или молоток. Они не только облегчают труд работников, но и позволяют экономить значительные финансовые ресурсы. Что в свою очередь, положительно влияет на развитие малых хозяйств.

4. Анализ рынка UTV грузовиков в США

Объем рынка UTV грузовиков в США в 2023 году составил 6 миллиардов долларов. Прогнозы показывают рост рынка на 5% в год и к 2032 году объем рынка составит 9,5 миллиарда долларов [17]. Однако даже несмотря на такой уровень продаж, данная техника не лишена недостатков, к которым можно отнести:

Цену. Цены на новые экземпляры могут начинаться от 12000\$ и эта цена выглядит достаточно приемлемой. Но если рассмотреть ближе те варианты, которые можно купить за эту цену, то можно понять, что за эти деньги получим самую простую комплектацию с самым маломощным двигателем. У такой машины не будет закрытой кабины и каких-либо удобств, что может быть отрицательным фактором при выборе данной техники. При использовании в жарких регионах или наоборот в холодных, фермеру необходима техника с закрытой кабиной, с отопителем или кондиционером. Если выбрать вариант UTV грузовика с такими параметрами, то цена будет начинаться от 25000\$ за не среднюю комплектацию и может доходить до 40000\$ и более за технику в максимальной комплектации. Как видим, это большие затраты для малой фермы.

Также ещё одним недостатком UTV грузовиков является сравнительно небольшая грузоподъемность и небольшие размеры кузова. Не все грузы могут перевозиться на таких машинах и это приводит к тому, что фермерам приходится покупать дополнительно грузовики большего размера для перевозки крупногабаритных грузов. Фермеры не могут просто заменить UTV грузовик на грузовик большего размера, так как средне размерные грузовики не могут выполнять те задачи, которые выполняют UTV грузовики. В итоге возрастают расходы на покупку и содержание техники [18, 19].

В свою очередь главным конкурентом для UTV грузовиков являются микро-грузовики производства Японии. Они имеют ряд преимуществ, а именно:

- Низкую стоимость, так стоимость б/у микро-грузовиков начинается от 3000\$ и доходит до 12000\$. Новая техника будет стоить от 15000\$ до 23000\$.
- Японский микро-грузовик имеет размер кузова 76 дюймов на 55 дюймов. UTV truck имеет меньший размер кузова: 46 дюймов на 49 дюймов.
- Закрытая кабина с кондиционером и отопителем создает для водителя комфортные условия работы и её производительность, ею оснащены все японские микро-грузовики. UTV напротив обычно имеют открытую кабину, а модели с закрытой кабиной продаются по самой высокой цене.

У японских микро-грузовиков существуют различные модификации: простой бортовой грузовик, самосвал, топливозаправщик,

водовоз, пожарная машина, рефрижератор, мельничная будка, снегоуборщик. UTV обычно имеют только одну модификацию – бортовой грузовик.

Данные грузовики могут выполнять те же самые задачи, что и их американские аналоги – UTV. Но за счет того, что все японские микрогрузовики имеют закрытую кабину, отопитель и кондиционер, они значительно улучшают условия труда рабочих на ферме. Рабочие не простывают в зимнее время, и не подвержены перегреву на солнце в летнее время. Что положительно сказывается на производительности труда, сокращению пропусков работы, настроении в коллективе.

Японские микрогрузовики значительно дешевле аналогов, что позволяет фермерам сэкономить деньги и увеличить расходы на закупку семян, другого важного сельхоз оборудования, что в итоге приведет к росту производства и благосостояния фермерских хозяйств. А также пониженный расход топлива у таких грузовиков позволяет сэкономить дополнительные средства.

Малые фермеры или те, кто работает в сельской местности, могут столкнуться с проблемами доступа к современной технике и оборудованию из-за ограниченности локального рынка. Поставка микрогрузовиков из Японии может предложить им доступ к более компактным и эффективным средствам передвижения и перевозки.

В свою очередь, важным критерием для покупки бывшего в употреблении автомобиля является его техническое состояние. Всем известно, что автомобили в Японии обычно сохраняются лучше, чем в других странах. Вот несколько причин:

- **Качество производства:** Японские автопроизводители известны своим стремлением к высокому качеству и надежности. Они используют передовые технологии и строгие стандарты производства, что делает их автомобили более долговечными.

- **Строгие нормы обслуживания:** В Японии существует строгий регламент по техническому обслуживанию автомобилей, и владельцы тщательно следят за состоянием своих машин. Это помогает сохранить автомобили в хорошем техническом состоянии на протяжении всего срока эксплуатации.

- **Культура ухода за автомобилем:** В Японии существует высокая культура ухода за автомобилями. Владельцы регулярно моют,

полируют и поддерживают внешний вид своих машин. Это позволяет избежать коррозии и других повреждений кузова.

- **Низкий уровень коррозии:** благодаря климатическим условиям и использованию специальных методов защиты от коррозии, автомобили в Японии обычно имеют меньше проблем со ржавчиной и окислением, особенно в сравнении с автомобилями из более влажных регионов.

- **Низкий уровень эксплуатации:** В Японии многие владельцы автомобилей используют общественный транспорт для ежедневных поездок, что означает, что автомобили преодолевают меньшее количество километров за год. Это уменьшает износ и продлевает срок службы машины.

Все эти факторы вместе делают японские автомобили привлекательными для покупателей за рубежом и обеспечивают им высокую стоимость сохранности [21].

Заключение

В заключение можно сделать вывод, что роль малогабаритных грузовиков в сельском хозяйстве очень значительна. Имеется большой потенциал развития сельского хозяйства США при использовании данных машин. Также следует отметить, что импорт японских микрогрузовиков может значительно улучшить эффективность и устойчивость сельскохозяйственного сектора США. Эти транспортные средства предлагают уникальные преимущества для фермеров, включая экономичность, экологичность и простоту эксплуатации. Анализ показывает, что микрогрузовики могут способствовать снижению эксплуатационных затрат и увеличению продуктивности сельскохозяйственных операций. Несмотря на существующие барьеры, такие как регуляторные ограничения и логистические проблемы, преимущества, предлагаемые этими транспортными средствами, перевешивают потенциальные трудности. Учитывая растущий интерес к устойчивым и экономически выгодным решениям в сельском хозяйстве, японские микрогрузовики могут стать важным инструментом для фермеров, стремящихся улучшить свою конкурентоспособность и адаптироваться к современным требованиям рынка.

Литература

1. Importance of Family and Small Farms. [Электронный ресурс] Режим доступа:

<https://www.nifa.usda.gov/topics/small-family-farms> (дата обращения 16.05.2024).

2. Diverse Family Farms Are Important to U.S. Agriculture. [Электронный ресурс] Режим доступа:

<https://www.usda.gov/media/blog/2017/07/20/diverse-family-farms-are-important-us-agriculture> (дата обращения 16.05.2024).

3. Service trucks earn their place on the farm. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.agriculture.com/service-trucks-earn-their-place-on-the-farm-8425241> (дата обращения 16.05.2024).

4. Trucks Key to Movement of Agricultural Products, USDA Report Finds. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.ttnews.com/articles/trucks-key-movement-agricultural-products-usda-report-finds> (дата обращения 16.05.2024).

5. Farmworkers at Risk. The Growing Dangers of Pesticides and Heat. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.ucsus.org/resources/farmworkers-at-risk> (дата обращения 05.06.2024).

6. The Big Five Risks Faced by Farmers. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://nevegetable.org/big-five-risks-faced-farmers> (дата обращения 16.05.2024).

7. What Are 5 Problems Faced By Farmers? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://supportline.ca/what-are-5-problems-faced-by-farmers/> (дата обращения 16.05.2024).

8. They're Trying to Wipe Us Off the Map. Small American Farmers Are Nearing Extinction. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://time.com/5736789/small-american-farmers-debt-crisis-extinction/> (дата обращения 16.05.2024).

9. Climate Change Impacts on Agriculture and Food Supply. [Электронный ресурс] Режим доступа:

<https://www.epa.gov/climateimpacts/climate-change-impacts-agriculture-and-food-supply> (дата обращения 16.05.2024).

10. Characteristics of all-terrain vehicles and their operators on Kentucky farms https://uknowledge.uky.edu/nursing_etds/5/ (дата обращения 16.05.2024).

11. Farmer tested, farmer approved UTVs. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.agriculture.com/machinery/atv-utv/farmer-tested-farmer-approved-utvs> (дата обращения 16.05.2024).

12. Choosing an ATV or UTV for Your Farm or Ranch. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.fbfs.com/learning-center/choosing-an-atv-or-utv-for-your-farm-or-ranch> (дата обращения 05.06.2024).

13. 6 Uses for a UTV on Your Farm. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.yanmartractor.com/resources/tractor-tips/uses-for-a-utv-on-your-farm/> (дата обращения 05.06.2024).

14. Choosing the Best ATV and UTV for Farming in 2024. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.11feoutdoorsatv.com/post/choosing-the-best-atv-and-utv-for-farming-in-2024> (дата обращения 05.06.2024).

15. Which four-wheeler best suits your needs? We take a look at how and why ATVs and UTVs can be useful tools for farmers and landowners. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.agdaily.com/technology/choosing-farm-work-vehicle-atvs-vs-utvs/> (дата обращения 05.06.2024).

16. Modern-Day Workhorses: All About UTVs and ATVs for the Horse Farm. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.horseillustrated.com/horse-farm-atvs-and-utvs> (дата обращения 05.06.2024).

17. U.S. Utility Terrain Vehicle (UTV) Market Size - By Displacement (Below 400 cc, 400-800 cc, Above 800 cc), By Propulsion Type (Gasoline, Diesel, Electric), By Application (Utility, Sports, Recreation, Military), Regional Outlook & Forecast, 2024 - 2032. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/us-utility-terrain-vehicle-utv-market> (дата обращения 16.05.2024).

18. UTV (Utility Terrain Vehicle) Market Research Report Unlocks Analysis on the Market Financial Status, Market Size, and Market Revenue upto 2030. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.linkedin.com/pulse/utv-utility-terrain-vehicle-market-research-report-unlocks-dxldc?trk=article-ssr-frontend-pulse_more-articles_related-content-card (дата обращения 16.05.2024).

19. Market definition. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.nextmsc.com/report/us-atv-and-utv-market> (дата обращения 16.05.2024).

20. Florida has 7.5% percent of its population living in a distressed zip code and 24.7% percent living in a prosperous zip code. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://eig.org/distressed->

communities/?regions%5B0%5D=12&geo=states
&lat=28.22&lon=-82.69&z=11.61 (дата обращения 16.05.2024).

<https://www.nytimes.com/1993/09/12/world/why-the-cars-in-japan-look-just-like-new.html> (дата обращения 16.05.2024).

21. Why the Cars In Japan Look Just Like New.
[Электронный ресурс] Режим доступа:

MULLAIANOV Mikhail

General Director, Japan-Trade LLC, Russia, Vladivostok

THE IMPACT AND BENEFITS OF SMALL TRUCKS FOR THE NEEDS OF AGRICULTURE ON THE EXAMPLE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Abstract. *The use of micro-trucks represents a promising solution for the needs of the US agricultural sector, especially for small farmers who need an affordable and efficient vehicle. These compact and maneuverable vehicles, also known as key trucks, buggies, UTV/ATV trucks, offer a number of advantages, including economy, low fuel consumption and ease of maintenance. With the growing demand for environmentally friendly and cost-effective solutions, micro trucks are becoming an attractive choice for farmers seeking to optimize their operations. The study examines the current trends and advantages of micro trucks, analyzes the economic and environmental benefits, and identifies possible competitive solutions to improve the market for this equipment. Based on the data obtained, it is concluded that these vehicles have significant potential to improve the efficiency and sustainability of agriculture in the United States.*

Keywords: *micro trucks, key trucks, buggies, UTV/ATV trucks, agricultural sector.*